

La racialidad cubana en la formación de maestros primarios

Lic. Claudia Peña Hechavarría

penac5012@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-7793-2160>

PhD. Carlos Albenis Rodríguez Fernández

albenis@uo.edu.cu

<https://orcid.org/0000-0002-6040-677X>

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

[https://doi.org/10.5281/zenodo.1451](https://doi.org/10.5281/zenodo.14517460)

7460

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Cómo se debe citar

Peña Hechavarría, C., Rodríguez Fernández, C. A. (2024). La racialidad cubana en la formación de maestros primarios. *ReNoSCol*; 2(5): 21 – 46.

Recibido: agosto de 2024.

Aceptado: octubre de 2024.

Publicado: noviembre de 2024.

RESUMEN

El estudio sobre la racialidad en Cuba y su relación con la formación de maestros primarios es un tema de gran relevancia en el ámbito educativo de este país. En este trabajo, se examina cómo las políticas educativas y las prácticas de enseñanza han abordado la cuestión racial en la formación de maestros primarios. Se identifica como problema las insuficiencias en la atención desde la educación a la cuestión racial de Cuba que limitan la formación técnica de los maestros primarios. Se propone como objetivo elaborar una capacitación pedagógica a docentes para la adecuada atención pedagógica a la racialidad de Cuba en la formación del maestro primario. Se analizan las estrategias y enfoques pedagógicos que pueden promover la sensibilidad cultural y la igualdad de oportunidades en el aula. En resumen, este trabajo sobre la racialidad en Cuba y su relación con la formación de maestros primarios busca comprender cómo la cuestión racial ha influido en la educación y en la formación de maestros primarios en el país. Se examinan las políticas educativas, las prácticas de enseñanza y las experiencias de los maestros primarios en relación con la diversidad racial, con el objetivo de promover una educación inclusiva y equitativa en Cuba.

Palabras clave: racialidad, capacitación pedagógica, formación pedagógica.

Title: Cuban Raciality in Primary School Teacher Training.

ABSTRACT

The study of raciality in Cuba and its relationship to primary school teacher training is a highly relevant topic in the educational field of this country. This paper examines how educational policies and teaching practices have addressed the racial issue in primary school teacher training. The problem is identified as the inadequacies in the attention given to the racial issue in Cuba in education, which limit the technical training of primary school teachers. The objective is to develop pedagogical training for teachers to adequately address Cuba's raciality in primary school teacher training. The pedagogical strategies and approaches that can promote cultural sensitivity and equal opportunities in the classroom are analyzed. In summary, this paper on raciality in Cuba and its relationship to primary school teacher training seeks to understand how the racial issue has influenced education and the training of primary school teachers in the country. Educational policies, teaching practices, and experiences of primary school teachers in relation to racial diversity are examined, with the aim of promoting inclusive and equitable education in Cuba.

Keywords: raciality, teacher training, teacher education.

Título: Racialidade cubana na formação de professores primários.

RESUMO

O estudo da racialidade em Cuba e sua relação com a formação de professores primários é um tema de grande relevância no campo educacional deste país. Este trabalho examina como as políticas educacionais e as práticas docentes têm abordado a raça na formação de professores primários. As insuficiências na atenção da educação à questão racial em Cuba que limitam a formação técnica dos professores primários são identificadas como um problema. O objetivo é desenvolver a formação pedagógica de professores para uma atenção pedagógica adequada à racialidade de Cuba na formação de professores primários. São analisadas estratégias e abordagens pedagógicas que possam promover a sensibilidade cultural e a igualdade de oportunidades na sala de aula. Em síntese, este trabalho sobre a racialidade em Cuba e sua relação com a formação de professores primários busca compreender como a questão racial tem influenciado a educação e a formação de professores primários no país. São examinadas políticas educacionais, práticas docentes e experiências de professores primários em relação à diversidade racial, com o objetivo de promover uma educação inclusiva e equitativa em Cuba.

Palavras-chave: racialidade, formação pedagógica, formação pedagógica.

INTRODUCCIÓN

Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, unas de las altas personalidades más honestas y preclaras al criticar las cuestiones negativas de la sociedad que ayudó a transformar para bien de su pueblo. Al reconocer las imperfecciones de su realidad expresó:

“No pretendo presentar a nuestra patria como modelo perfecto de igualdad y justicia. (...) tiempo tardamos en descubrir que la marginalidad, y con ella la discriminación racial, de hecho, es algo que no se suprime con una ley ni con diez leyes, y aun, en 40 años, nosotros no hemos logrado suprimirla (...)”. (2000. p.45).

Su claridad al respecto ya se había manifestado años antes al calificar de idealismo y romanticismo el haber considerado erradicado el mal de la discriminación racial y los prejuicios raciales en nuestro país. Raúl Castro, otro vanguardista ideológico de su patria consideró como una vergüenza el insuficiente avance logrado en esta materia.

El racismo en Cuba, que había convocado antes del triunfo revolucionario de 1959 a luchadores, políticos, ideólogos, investigadores sociales y artistas, disminuyó su visibilidad durante un largo período, pues con la eliminación de las formas de discriminación asociadas a instituciones formales del poder, se generaliza el concepto de que con las medidas de igualdad social desarrolladas por la Revolución y su imponente sistema de educación, este se eliminaba también.

Para Rodríguez Ruiz, este pensamiento “está en correspondencia con cierta corriente del pensamiento marxista que considera que el fenómeno racial es parte del clasista, por lo que, la solución del problema de clases conlleva la eliminación de las desigualdades raciales” (2012, p. 167).

Por su parte Martínez Heredia (2011) promueve que la lucha contra el racismo formaba parte de la Revolución, pero no fue una de aquellas banderas suyas que eran asumidas por el pueblo con un ardor avasallador que rendía oposiciones, escollos, tradiciones y prejuicios, y eran organizadas por el poder revolucionario para darles viabilidad y efectos permanentes. Ello provocó prácticamente el abandono de la concientización antirracista y la falta de elaboración de una estrategia de educación de los niños y jóvenes -y de reeducación de los adultos- para una integración socialista entre los grupos raciales en Cuba, a pesar de que las tareas y los logros de la Revolución le hubieran brindado un suelo óptimo. Al contrario, se veía mal referirse a cuestiones ‘raciales’, las cuales eran vistas como «rémoras de la sociedad anterior» que el socialismo en general liquidaría.

Según Morales:

“De todos los problemas heredados por la Revolución en 1959, la problemática racial nunca fue objeto de un tratamiento específico, consecuente y sistemático en el tiempo y por tanto la política social adoleció de un criterio histórico-científico en toda su magnitud. Se pensó que, incluyendo el tema de la racialidad en el programa de justicia social para todos, se resolvería este problema, lo cual nunca fue así.” (2002, p87)

Este silencio en relación con la problemática racial hace que aún muchos cubanos, de todas las razas, sigan pensando que debatir el tema presupone una actitud racista. Muy internamente es un tema tabú en la conciencia social colectiva, o consideran que traerlo a la palestra contribuye a la división social de la sociedad cubana, rompiendo la unión, como pretenden los enemigos de esta patria. Se evidencia que muchos ni siquiera están conscientes de que existe el problema. Ya que sus manifestaciones, en no pocas ocasiones, se han naturalizado al punto de considerarse inocuas. Sin embargo, y por el contrario, el problema existe, es actual, se manifiesta y lacera la unidad popular y la visión del etnos nación que se ha empeñado en construir, esta sociedad. Ocurre que bajo la manta del pensar que no existe o no es significativo, se observa la aparición de un «neo-racismo» que (Zurbano 2012) define como:

“(…) fenómeno que integra gestos, frases, chistes, críticas y comentarios devaluadores de la condición racial (negra) de personas, grupos, proyectos, obras o instituciones. No se trata de simples gestos u opiniones personales marcadas por el prejuicio racial, sino de conductas que ejercen tal prejuicio sin miramientos y se producen hoy en espacios públicos institucionales o no -incluyendo los medios de difusión y la publicidad- y que resultan lesivas y humillantes para aquellos contra quienes se dirige, aunque algunos las aceptan acrítica o irremediamente”. (p.210-271).

Se suman a estas manifestaciones otras, tales como: incomprendiones de padres y madres de cualquier color de piel, en cuanto a relaciones amorosas o sexuales intercoloriales de sus hijos; reproducción del fenómeno de la exclusión en las propias instituciones estatales y en los negocios de la nueva figura del trabajador por cuenta propia, a partir de la subjetividad del dirigente o el propietario, según el caso; el abordaje de la criminalidad y la marginalidad desde posiciones prejuiciosas racistas; la contradicción entre una mezcla racial evidente y tradicional en el pueblo

cubano y la existencia de prejuicios dentro de las propias familias o en las relaciones interpersonales en distintos espacios.

El problema que se analiza tiene una importante carga social, sin embargo, debe ser analizado desde perspectivas diversas para tratar de abarcar su amplia complejidad. De ahí que la investigación educativa se involucre en tales esfuerzos. Recientes investigaciones dan cuenta de que al menos el 11% de las personas encuestadas consideran que no existe contribución de nuestro sistema educacional a la eliminación de las manifestaciones racistas, pues se “debe fortalecer el trabajo de las escuelas para abordar, sin prejuicios, esta práctica y trabajar en función de una igualdad racial”. Sin embargo, el 45% de los encuestados piensa que queda mucho aún por hacer en este sentido.

En esta investigación se logró obtener criterios como:

“En las clases el tratamiento del tema pasa, generalmente, por el análisis de elementos histórico-culturales que se limitan al pasado, sin traer la problemática del no blanco a la actualidad; que el tema del africano y sus descendientes actuales ha quedado reducido a asuntos relacionados básicamente con la literatura ya reconocida, la música, la danza y la religión; aun el tema de la religión de origen africano en Cuba es tratado bajo una óptica peyorativa y discriminatoria. «la imagen o idea con que sale del aula el estudiante es la del negro esclavo, de baja instrucción, sufrido, vejado; que la influencia de las lenguas subsaharanas en la modalidad del español en nuestra isla tiene escaso prestigio social. Lo negro es lo folclórico, lo marcado. Resuena en la cabeza de ese alumno ‘estilo colonial’ ‘estilo neoclásico o barroco’, o español, francés, árabe, pero no lo negroafricano: no el negro como coactor; más bien el negro como deportista, bailarín, o lascivo”. (Cuba Vega, 2014. p.151)

Estas consideraciones alertan al sistema educativo del país, en relación con lo cercano que se encuentra este tema racial de su trabajo diario. Muy especialmente ha sido necesario acercarse a los documentos normativos y visiones de formación de los maestros primarios. En el caso cubano, los futuros maestros se están formando actualmente, en las escuelas pedagógicas. Estos centros tienen entre sus pretensiones institucionales, la formación integral de la personalidad de los maestros.

La cuestión de la racialidad y específicamente la atención a los actos y manifestaciones o expresiones de racismo y discriminación racial aparecen solapados en las indicaciones y orientaciones para el trabajo de las escuelas pedagógicas. Carecen de la misma falta de precisión que manifiesta la teoría social. Pero, según las orientaciones ofrecidas por el organismo rector;

“resulta esencial para la escuela fortalecer la formación en valores, a partir de la ejemplaridad y profesionalidad de directivos y docentes; el conocimiento de los datos más importantes relacionados con el mártir o hecho histórico que da nombre a la institución educativa; la investigación de la historia local; con énfasis en la historia de la educación, el estudio de la vida y obra de educadores destacados de la localidad, el estudio profundo y significativo de la Historia de Cuba y el análisis de la actualidad nacional e internacional” (Consejo de Ministros, R/M No 151/ 2010).

Mas, se desaprovecha esta oportunidad para especificar la cuestión de la racialidad como intención de ofrecer tratamiento a un asunto que limita el trabajo político ideológico en estas escuelas, sobre todo durante el proceso formativo.

El término racialidad se carga de contenido al entenderlo como un sistema de conocimientos, habilidades, y valores, que favorecen actitudes, comportamientos, reconocerse a sí mismos y al otro; respetando las diferencias, las normas de convivencia y el desarrollo de nuevos aprendizajes a partir de una Historia Social Integral; que implica la aprehensión y socialización de sus manifestaciones en analogía con lo sociocultural, orientada al desarrollo de conductas sin prejuicios.

Pero el mensaje que nos llega desde la psicología de que el hombre para resolver sus problemas debe primero reconocer su existencia, es aplicable aquí también. No es difícil demostrar que desde el poder político de Cuba ningún gobierno, anterior a 1959, ha hecho tanto por terminar con la discriminación racial como el Gobierno Revolucionario; las conquistas en ese sentido son palpables, tangibles e imposibles de soslayar, pero no ha bastado con la intención y la aplicación práctica de políticas públicas encaminadas a ello. El problema persiste, pues 64 años es un tiempo histórico demasiado corto para enterrar un problema con raíces profundas y con cinco siglos de existencia. El tema tiene trasfondos económicos, culturales y una herencia que se enclava en las mentalidades de los seres humanos en forma de prejuicio.

Las medidas económicas y de beneficio social tomadas por la Revolución en busca de la plena igualdad social no pueden por sí solas resolver el problema, pues no todos los sectores raciales arribaron al 1º de enero de 1959 con similar *status*. La ignorancia, la marginalidad y la pobreza tenían color, sexo y clase social en la Cuba anterior al poder revolucionario: negros, mestizos, mujeres, obreros, desempleados y campesinos.

Cuando comienzan las oportunidades de la Revolución, las desigualdades sociales impidieron que todos marcharan al unísono. La eliminación del analfabetismo en 1961 (un millón de analfabetos en una población de apenas 6 millones de personas), transitó por la existencia de una mayor cantidad de analfabetos en el campo y los menos en la ciudad, por lo que el campesino arriba a las fuentes de conocimiento a la zaga del habitante urbano, como regla. Pero la existencia de otro millón de adultos semianalfabetos o subescolarizados hizo avanzar hacia la Campaña de seguimiento (década del 60) y más tarde a las batallas por el 6to y el 9no grados, concluidas en 1976 y 1980, respectivamente. La subescolarización era inherente a los pobres y la pobreza básicamente tenía color de piel oscuro, por lo que el trayecto hacia propósitos de escolarización superiores era más largo y angosto para estos.

La emigración cubana antes de 1980 fue fundamentalmente blanca y aunque después de esa fecha se ha tornado multicolor, los posicionamientos en el exterior de los emigrados cubanos continúan privilegiando a los blancos, por lo que, al autorizarse el envío de remesas a las familias cubanas en la década de 1990, esta fuente de financiamiento doméstico ha beneficiado más a familias blancas que a otras. Por lo general, la crisis denominada “Período Especial en Tiempo de Paz” ahondó mucho más las desigualdades sociales entre los segmentos raciales o “coloriales” en Cuba.

A toda esta problemática se une la persistencia del prejuicio, anclado en la mentalidad de no pocas personas blancas, negras y mestizas. Blancos, en unos casos convencidos de una superioridad cultural y social o en otros actuando así involuntariamente; negros que en su defensa mantienen un prejuicio sobre el blanco y otros que se auto marginan como parte de un complejo de inferioridad, y mestizos con un latente sentimiento de culpabilidad por “atrasar la raza” y en una carrera de blanqueamiento para “adelantarla”, como se dice habitualmente y de manera naturalizada en Cuba.

El empoderamiento en cargos de dirección de una persona con prejuicios raciales, puestos decisores, sistema judicial, plazas de atención a clientes o usuarios o en el proceso docente-educativo, puede provocar exclusiones y discriminaciones. Incluso, aunque en la filosofía de una entidad pública no esté prevista la discriminación, esa posibilidad se concreta al ejercer el poder una persona prejuiciosa y de ahí que puede el racismo tornarse con ropaje institucional aún, cuando el proceso revolucionario sea diametralmente opuesto a toda discriminación en sus principios.

La aparición de la pequeña y mediana empresa privada con la figura del trabajador por cuenta propia que tiene dos dimensiones: empleador de fuerza de trabajo o empleado por un pequeño propietario, trasluce la posibilidad de discriminación racial, sexual y de género, u otras formas, si las estructuras gubernamentales no ejercen el debido control sobre las políticas de empleo o los empleados no exigen su derecho previsto en el Código de Trabajo y el resto de la legislación laboral. El racismo y la discriminación racial no es un pecado de la Revolución.

Su existencia se debe a condicionantes subjetivas (el prejuicio) y objetivas (la herencia económica y cultural diferenciada entre los sectores sociales). Las raíces de esta compleja cuestión social son muy hondas en el tiempo. La complejidad en el origen y desarrollo de lo que se considera hoy, el cubano hace que estudiar las esencias de las relaciones entre las razas que lo facilitaron, necesite de numerosos enfoques, desde varias ciencias sociales. Desde la filosofía (Manzano García, 2017) considera de “singular significación el hecho de que el mayor número de trabajos realizados en Cuba sobre el tema racial tienen un enfoque histórico tendiente a explicar las causas del problema y pocos a estudiar su persistencia y movilidad de manera crítica”. En su trabajo, esta autora avanza en su crítica al escaso tratamiento a la cuestión racial de Cuba.

Para la mayoría de las personas que habitan este país el tema racial, aunque afea las relaciones sociales no debe constituir una gran preocupación, se cree que en un Estado de derecho y de justicia social como el cubano pronto pondrá fin a la cuestión, por lo cual lo ven como algo intrascendente. Sin embargo, cuando se produce el hecho de racismo o de discriminación racial aparece la ardiente discusión al respecto, lo que parecía inofensivo se vuelve intolerable. Resulta que la cuestión está integrada a lo cultural.

En este punto es donde se puede ubicar a la racialidad, en las múltiples miradas a aspectos tan característicos de la diversidad humana como son el color de la piel, las formas del pelo o las

facciones personales. Desde los albores de las llamadas civilizaciones, lo racial constituyó causa de diferencias, guerras y odios. Por ello resulta necesario analizar el fenómeno como lo que es, un asunto de todos. Lo cual incluye una atención de todas las ciencias para que, desde esa interdisciplinariedad, se alcancen los consensos científicos que guíen a las sociedades a superar algo tan primitivo como lacerante que es el racismo.

De este modo se acerca este estudio a la situación teórica, en planos más cercanos a la realidad circundante en los espacios sociales del país. Las ciencias jurídicas también se han ocupado de este flagela que es el racismo o la discriminación racial. Las manifestaciones de racismo en Cuba son totalmente ilegales. Si bien en la Constitución de la República se aboga por la equidad, y en la Primera Conferencia del Partido Comunista (PCC), celebrada en enero de 2012, fue aprobado el objetivo No. 57 que expresa:

“A la interrogante de si hay racismo en Cuba, la respuesta es positiva. Y lo aclaro porque en el discurso bien intencionado de muchos defensores de la obra de la Revolución, se ha negado eso. Algunos lo hacen porque creen realmente que ese problema heredado de siglos coloniales y neocoloniales fue superado; y otros porque, aunque en su interior reconocen que persiste el asunto, prefieren negarlo para así no empañar la obra construida”.

Esta posición contemplativa de no pocos, es tan cuestionable como el propio racismo. Como dice Israel Rojas “Al mundo no va a podrirlo la gente mala, sino la que se dice buena, pero no hace nada. Resulta cada vez más urgente, una discusión social, familiar e individual honesta, crítica y transparente, despojada de prejuicios y tabúes que tampoco pase al extremo destructor de una obra tan meritoria como la revolucionaria en Cuba.

METODOLOGÍA

La investigación se sustenta en la metodología de investigación educativa. Predomina el empleo de métodos de investigación cualitativa, aunque también se emplean métodos cuantitativos con base en el método dialéctico materialista. Para el eficiente desarrollo de esta investigación, se utilizaron los siguientes métodos científicos:

Métodos teóricos

Análisis - síntesis: Se utilizó durante todo el proceso investigativo, para analizar los criterios científicos, los enfoques, tendencias, así como los contenidos referidos en la bibliografía consultada, documentos normativos, informes de investigación que fundamentan la investigación de los instrumentos aplicados y para arribar a conclusiones y recomendaciones.

Inducción–deducción: Para establecer los razonamientos generales y particulares del objeto de investigación y el campo de acción, así como concretar la elaboración teórica del proceso de investigación educativa desarrollado en las escuelas pedagógicas.

Enfoque de sistema: empleado en toda la investigación, en especial para determinar la estructura de la tesis, sus componentes integrativos, en interacción y organización que permite mantener su integralidad.

Histórico-lógico: Permitió analizar la evolución histórica del objeto desde la investigación educativa y otras ciencias sociales, en función de la adecuada atención a la cuestión racial de Cuba, con énfasis en la formación técnica del maestro primario.

Métodos empíricos:

Revisión de documentos: para constatar la presencia de contenidos sobre preparación de docentes formadores para atender la cuestión de la Racialidad de Cuba en los documentos normativos y metodológicos que rigen estas escuelas pedagógicas y realizar las interpretaciones convenientes.

Observación científica: a diferentes actividades formativas de los docentes formadores, con estudiantes, educandos, familiares y comunitarios para constatar la preparación que muestran los docentes para atender las cuestiones raciales.

Encuesta: a estudiantes para valorar sus criterios respecto a la calidad de sus aprendizajes y la significación que para ellos tiene esta temática, específicamente en su formación profesional.

Entrevista a docentes formadores: para constatar el dominio que poseen alrededor de la temática racial de Cuba, su maestría pedagógica para atenderla desde la formación de maestros y los resultados que logra.

Métodos matemáticos– estadísticos:

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis e interpretación de los datos, utilizando el cálculo porcentual y la presentación de los resultados de las valoraciones, mediante tablas y gráficos.

Triangulación metodológica entre métodos: Se utilizó para la recolección de datos y para obtener información de diferentes fuentes, aplicando métodos variados.

Se realizó el trabajo de campo en la escuela pedagógica Pepito Tey Sain Blancard de Santiago de Cuba y en una escuela primaria del Distrito 4. Se tuvo en cuenta una **población** perteneciente a la unidad 1 Educación Primaria, consistente en 8 docentes del departamento de Humanidades, la matrícula de 25 estudiantes del grupo 24. Se escogió como **muestra**: 9 estudiantes que realizan su práctica profesional pedagógica en la escuela primaria S/I Clodomira Acosta Ferals. La muestra fue aleatoria al escogerse un distrito al azar. la representatividad del 36,03 % de la población.

Diseño de investigación

La presente investigación tiene su punto de partida específico en el documento Estrategia socio-pedagógica para el tratamiento a la temática racial en el sistema educacional cubano Una mirada desde Santiago de Cuba (Cuadros, 2022). En el documento se consideran insuficiencias en el tratamiento a la temática racial que limitan la comprensión y transformación del fenómeno racial en el sistema educativo cubano. De igual modo reconoce que existen barreras u obstáculos que pudieran limitar la introducción y posible generalización de estos resultados tales como:

- La planeación de la estrategia propuesta demostrará la transformación cualitativa y progresiva en el desempeño socio profesional de los profesores no docentes y estudiantes a través del sistema de acciones a aplicar, lo que permitirá operar cambios significativos en la superación profesional y capacitación, confiriéndole un carácter científico e integrador.

Justamente un elemento significativo que está gravitando negativamente en el avance de la estrategia es la preparación de los profesores para enrumbar el objetivo estratégico. Al menos en la escuela Pedagógica provincial Pepito Tey de Santiago de Cuba, se observan manifestaciones negativas como insuficiencias:

- Escaso tratamiento a la temática racial en los documentos del MINED para las escuelas pedagógicas.
- Imprecisiones en el abordaje a esta temática en el proceso formativo de los maestros primarios, en el nivel técnico.
- Limitaciones teórico metodológicas en los docentes de las escuelas pedagógicas para la atención a la temática de la racialidad cubana en el proceso formativo de maestros primarios.

Estas limitaciones teóricas y metodológicas permitieron plantear el siguiente **problema** de ciencia: Insuficiencias en la atención, desde la educación, a la cuestión racial de Cuba que limitan la formación técnica de los maestros primarios. Dicho problema se localiza en el **objeto de investigación**: la educación de la racialidad en Cuba. Se propone el **tema**: Estudio sobre la racialidad de Cuba en la formación de maestros primarios. Para incidir en la transformación de esta realidad científica se propone el **objetivo**: Elaborar una capacitación pedagógica a docentes que contribuya a la adecuada atención pedagógica a la racialidad de Cuba en la formación técnica del maestro primario. Se precisa como **campo de acción**: la atención a la racialidad en la formación de maestros.

En este sentido se defiende la **idea** de que una capacitación pedagógica, contextualizada y actualizada sobre la cuestión racial de Cuba que tome en cuenta la contradicción entre la complejidad de lo socio histórico cultural y lo socioeducativo contemporáneo, puede perfeccionar la labor de formación técnica de los maestros primarios que estudian en las escuelas pedagógicas.

RESULTADOS

Sistema de procedimientos para la capacitación pedagógica a docentes formadores de maestros primarios

Procedimiento de diagnóstico integral y planificación:

Objetivo: Identificar las fortalezas, debilidades y potencialidades de los docentes formadores de maestros primarios para ofrecer tratamiento a la racialidad de Cuba con sus formandos.

Constituye este un momento de análisis y síntesis de las condiciones objetivo en las que se encuentra el par personal más importante de este proceso: el docente formador y su formando, para iniciar la capacitación pedagógica, teniendo en cuenta las exigencias docente-metodológicas, socio-políticas, comunicativas y axiológicas, así como las psicológicas de los docentes formadores de maestros primarios (motivaciones, expectativas, deseos, aspiraciones, necesidades personales y profesionales).

El estudio de sus conocimientos permite la determinación de las principales fortalezas y debilidades que presentan los docentes formadores, en relación con el contenido de la racialidad y los conceptos asociados como racismo, discriminación racial, segregacionismo racial, y otros. Esto permite considerar el nivel de profundidad y esencialidad en la planificación y posterior orientación teórico metodológica que será tratado en la capacitación pedagógica colectiva e individual a los docentes determinados.

Lo anterior permite valorar la manera en que se pueden preparar los docentes formadores para alcanzar los saberes específicos sobre racialidad de Cuba y el tratamiento metodológico que deben ofrecer a sus educandos para que puedan, a su vez orientar el aprendizaje del contenido dosificado según la edad y el año en que se encuentren sus educandos. Esta evaluación del nivel real constituye en vía para facilitar el desarrollo de la independencia cognoscitiva de ambos en sus propios aprendizajes del contenido de la racialidad.

Este procedimiento diagnóstico posibilita la observancia de las fortalezas y debilidades de los implicados en la capacitación, mediante la participación no activa en la ejecución de actividades didácticas y socio-educativas, artísticas, deportivas, productivas u otras propias del proceso formativo en las escuelas pedagógicas, en las que afloran aquellas fortalezas y debilidades a las que se hizo referencia anteriormente, en relación con la temática de la racialidad.

La observación de los docentes en la impartición de clases, sobre todo en el caso del cuarto año la dirección metodológica de los talleres de las didácticas específicas permite la determinación de características personales y profesionales en los docentes formadores que contribuyen o dificultan su capacitación pedagógica. Tal es el caso de sus habilidades comunicativas persuasivas, su estado de ánimo, carácter, posición socio filosófica al respecto de la racialidad, etc.

Estas características profesionales y personales de cada docente formador debe ser tenida en cuenta, pues en ello muchas veces radica la diferencia en el éxito o el fracaso de la intención de la investigación educativa, o sea la caracterización, fruto del diagnóstico no debe absolutizarse en lo objetivo, sino que es necesario atender a las propiedades sociales, culturales, afectivas y espirituales de cada docente formador para determinar exactamente qué tratamiento lleva cada uno para el logro de un adecuada capacitación pedagógica.

El acercamiento a la situación socio pedagógica y a las características personalógicas de los docentes formadores, implica asumirlas como algo que es posible e importante transformar, y que el referido docente está en condiciones de enfrentar, con disposición e interés para hacerlo, consciente de que las experiencias que acumule en este proceso de capacitación pedagógica impactarán favorablemente en su propia formación profesional y en el desarrollo de la práctica docente que orienta, controla y evalúa a sus educandos.

El diagnóstico que conlleva a la caracterización de los docentes formadores permite, además de un análisis del conocimiento que poseen de los contenidos sobre racialidad, un tratamiento individualizado y generalizador, lo cual contribuirá a determinar si son carencias que tipifican al resto de los docentes y trascienden a la colectividad de educadores de la escuela o si son manifestaciones que difieren entre ellos. Esta información permitirá una planificación objetiva e individualizada que evite alguna manifestación de exclusión en la capacitación pedagógica.

Su concreción implica:

- Analizar las necesidades cognoscitivas sobre racialidad y las potencialidades profesionales de desarrollo presentes en los docentes formadores de maestros primarios.
- Valorar cuidadosamente las contradicciones que emergen en la situación diagnosticada, la interpretación de sus causas y las condiciones internas y externas que pueden ser analizadas como elementos de aprendizaje deficiente por parte de los docentes formadores.

- Valorar cuanti-cualitativamente la necesidad de aprendizaje de los docentes formadores, de cuyo volumen dependerá la planeación de las acciones de capacitación a desarrollar.
- Estimar las valoraciones y autovaloraciones que expresen los docentes formadores de maestros primarios sobre la racialidad de Cuba, pues de esas subjetividades pueden emerger contenidos específicos de capacitación pedagógica.
- Considerar, teniendo en cuenta la teoría de la comunicación y la psicología, los aspectos afectivos, actitudinales y motivacionales evidenciados por los docentes formadores durante el estudio de diagnóstico, de modo que la capacitación pedagógica que se propone alcance la integralidad necesaria para que la transformación sea sostenible en el tiempo.
- Realizar evaluación comunicativa integral, con carácter práctico, desarrollador y diferenciado a los docentes formadores para reorientar o individualizar el tratamiento metodológico o axiológico, según la necesidad que aflore en el diagnóstico.
- Lograr que en los instrumentos del diagnóstico se incluyan la búsqueda de los conocimientos previos que sobre herramientas pedagógicas y didácticas poseen los docentes formadores para el logro de la influencia educativa axiológica en sus educandos, así como las vías comunicativas persuasivas y las habilidades más o menos desarrolladas que poseen para facilitar la comprensión del pensamiento pedagógico asociado a las situaciones y vivencias de los educandos respecto al tema racial ,en la diversidad escolar a la que se enfrentan.
- Intercambiar con los docentes formadores de maestros primarios sobre los resultados de los instrumentos de diagnóstico aplicados para que se favorezca la comprensión desde lo profesional de la necesidad del empleo de los recursos más coherentes con la naturaleza de los problemas detectados, en relación a la racialidad de Cuba, ordenándolos y relacionándolos integradamente con enfoque multi e interdisciplinar y con intencionalidad educativa, en correspondencia con la complejidad de la

situación socio axiológica existente en la escuela pedagógica en las escuelas primarias donde los formandos desarrollan su práctica docente.

- Actualizar constantemente los resultados del diagnóstico, de modo que sean reveladores de las cualidades más esenciales que propician su mejor comprensión. Ello facilita la adecuación de las acciones de capacitación pedagógica.

Procedimiento orientación pedagógica

Objetivo: Ofrecer a los docentes formadores herramientas pedagógicas, psicológicas y discursivas que favorezcan un clima afectivo favorable y estimulante para el tratamiento a la racialidad con los formandos.

Este procedimiento se orienta hacia el intercambio mediante el cual se convoca a la interacción entre los facilitadores (investigadores) y docentes formadores de maestros primarios, con lo que se aportan datos, experiencias, vivencias y todos los elementos que configurarán los recursos pedagógicos capaces de orientar la definición de la reflexión conceptual axiológica y la producción de criterios valorativos de la realidad educativa, como procedimientos metodológicos de la enseñanza, que faciliten una relación dialéctica estable entre teoría, estado de la práctica y visión transformadora de los referidos docentes.

De igual manera este se constituye en un momento necesario para la intencionalidad formativa, así como la misión y el encargo social de las instituciones formadoras de maestros primarios, de forma que se perciba como un resorte motivacional para el aprendizaje pedagógico de la racialidad de Cuba y la comprensión de la necesidad de su tratamiento educativo axiológico en las circunstancias reales que se enfrentan.

Este procedimiento discurre a través de todo el proceso de capacitación pedagógica a docentes formadores de maestros primarios y explica la dinámica de la capacitación pedagógica propuesta, toda vez que las plataformas esenciales continúan interactuando entre sí dan continuidad de un proceso de formación continua de los docentes referidos.

Mediante este procedimiento la capacitación pedagógica articula con la orientación desde lo teórico, axiológico y práctico del contenido de la tesis que se sustenta por parte de los facilitadores

que ya han potenciado sus fortalezas y corregido sus debilidades, por tanto, están en condiciones de orientar a los docentes formadores en relación con los aspectos teórico metodológicos de la racialidad de Cuba. No basta con exponer un juicio, es preciso mostrar con un discurso persuasivo, los valores éticos y políticos que caracterizan la propuesta, su justeza, su factibilidad, así como la viabilidad de los métodos para alcanzar los objetivos propuestos.

A través de este procedimiento se promueve la disposición para optar, elegir y discernir entre diversas alternativas para solucionar problemas con los que los docentes formadores de maestros primarios se han sensibilizado y logran que se consoliden las asociaciones sustentadas en aspectos cognitivos y afectivos para optimizar la influencia educativa hacia los formandos de modo que estos últimos, a su vez puedan ejercerla con sus educandos de primaria.

Las acciones de los facilitadores deben estar dirigidas a:

- Organizar con los docentes formadores de maestros primarios las acciones pedagógicas a desarrollar en cada etapa.
- Crear, entre los docentes formadores de maestros primarios, una disposición conceptual, ideológica y moral para una actitud constructiva y activa en relación con la política revolucionaria de Cuba relacionada con la racialidad y su aplicación en las escuelas primarias.
- Propiciar el empleo de métodos activos de aprendizaje como el experiencial y el creativo vivencial por parte de los docentes formadores de maestros primarios.
- Ofrecer los niveles de ayuda necesarios a los docentes formadores de maestros primarios para que conciben y alcancen objetivos pedagógicos comunes, utilizando herramientas propias de la profesión que les ayuden a desarrollar de manera significativa su proceso docente.
- Atender las dudas y necesidades de los docentes formadores de maestros primarios, con lo que se favorece la formación de nuevos saberes y capacidades que se vinculen con su trabajo persuasivo y axiológico en relación con la racialidad de Cuba.

- Favorecer entre los docentes formadores de maestros primarios, apreciaciones y orientaciones valorativas hacia los fenómenos socio-políticos de la actualidad cubana, entre los que se intervenculen los relacionados con la racialidad.
- Actualizar la metodología a emplear por los docentes formadores de maestros primarios para el logro del enfoque político-ideológico comunicativo persuasivo de los contenidos axiológicos de racialidad a analizar con sus formandos y estos con sus educandos.
- Organizar y expresar, conjuntamente con los docentes formadores de maestros primarios los valores que respaldan la política en la vida social del país para el desarrollo de capacidades, modos de actuar y evaluaciones, a partir de la persuasión que proporcione, mediante un discurso locuaz, el desarrollo de las convicciones sociales en relación a la cuestión racial de Cuba.
- Corregir y reorientar, desde el discurso persuasivo, los aspectos afectivos, actitudinales, motivacionales y cognitivos demostrados que propicien una comprensión integral de la realidad sociopolítica, para incorporar una visión prospectiva en los análisis.
- Promover análisis de propuestas metodológicas entre docentes formadores de maestros primarios, mediante las cuales se logren climas socio políticos favorables sustentados en sentimientos y valores asociados a la confianza, el respeto y la solidaridad durante la capacitación pedagógica que se convierta en modelo de modo de actuación profesional que luego se replicará con los formandos y de estos hacia los educandos.

Procedimiento implementación docente

Objetivo: Implementar acciones por parte de los docentes formadores de maestros primarios sobre la cuestión de la racialidad de Cuba.

Se encuentra dirigido hacia el elemento esencial de la capacitación pedagógica a los docentes formadores de maestros primarios para a el tratamiento a la racialidad de Cuba.

Este procedimiento debe constituir un momento para perfeccionar el crecimiento personal de los docentes formadores de maestros primarios y la asunción de una actitud pro-activa ante la asimilación de los conocimientos, habilidades y capacidades propios de la función docente, en relación con el tratamiento a la racialidad de Cuba.

Dentro del sistema de procedimientos, este es quizás el que mejor facilita el autodesarrollo docente axiológico, la construcción y desarrollo de escenarios docente para el análisis de contenidos específicos lo cual favorece su proceso de formación continua.

Las acciones de los facilitadores deben estar dirigidas a:

- Proporcionar un seguimiento a las herramientas pedagógicas y comunicativas orientadas a entre docentes formadores de maestros primarios, de modo que les permita promover una mejora en su hacer y en su ser docente.
- Sistematizar la apropiación de la teoría y las prácticas comunicativas y psicopedagógicas de los aludidos docentes de un modo organizado y totalizador.
- Observar la selección e implementación de las herramientas pedagógicas coherentes con la naturaleza de los problemas de racialidad que determinan durante la labor formativa, en correspondencia con ello, ayudar a elaborar y/o reelaborar problemas profesionales que promuevan diversas reflexiones sobre la racialidad de Cuba, en el contexto educativo.
- Ayudar en la construcción de significados y sentidos específicos de la formación docente mediante el empleo de herramientas psicopedagógicas y comunicativas que estimulen la influencia educativa hacia sus formandos.
- Propiciar el ascenso profesional y la continuidad del accionar educativo de los docentes formadores de maestros primarios en las instituciones formativas escuelas pedagógicas.

- Ofrecer seguimiento al desarrollo de los docentes formadores de maestros primarios, con lo que se les puede exigir la elevación de su desempeño **educativo creativo e innovador, en relación con el tratamiento que ofrecen a la racialidad de Cuba.**
- Contribuir al logro de una actitud pro-activa y auto desarrolladora en los docentes formadores de maestros primarios, a partir de la asimilación de los conocimientos, habilidades y capacidades propios del accionar educativo con sus formandos.
- Promover en los docentes formadores de maestros primarios el desarrollo de habilidades docentes y comunicativas, así como de capacidades pedagógicas que permitan el perfeccionamiento de la influencia educativa hacia sus formandos, con lo que se favorece la autogestión metodológica.

Las acciones de los docentes formadores de maestros primarios deben estar dirigidas a:

- Crear situaciones y ambientes comunicativos pedagógicos superiores que beneficien apreciaciones, valoraciones y orientaciones valorativas sobre la racialidad en sus formandos.
- Autogestionar habilidades docentes y comunicativas efectivas que permitan la mejoría de la influencia educativa hacia sus formandos.
- Desarrollar una docencia creativa en pos del perfeccionamiento profesional docente en escenarios educativos y comunicativos diversos, propicios para la influencia educativa hacia sus formandos acerca del tratamiento a la cuestión racial de Cuba.
- Auto perfeccionar la percepción y discernimiento de prácticas y referentes valiosos para corregir la calidad del discurso relacionado con la cuestión racial de Cuba en función de lograr la activación de herramientas psicopedagógicas para su influencia en los formandos y a su vez estos en sus educandos.
- Desarrollar operaciones lógicas que le permitan la planeación, operacionalización, ejecución y valoración de su accionar educativo.

- Concebir novedosas herramientas psicopedagógicas y comunicativas de apoyo a sus formandos que les permitan convertirse en generadores de cambios personales y colectivos.
- Estimular los aprendizajes socio-políticos colaborativos entre sus formandos.

Procedimiento retroalimentación progresiva

Objetivo: Valorar la efectividad de las acciones docente-metodológicas, comunicativas y psicopedagógicas desarrolladas con los docentes formadores de maestros primarios.

La **retroalimentación, de manera general**, alude a toda la información relevante que el receptor de un mensaje puede devolver a su emisor con la finalidad de, por un lado, transmitirle al emisor que se cumplió la intención comunicativa y, por otro, influir en el comportamiento comunicativo ulterior del emisor del mensaje. La retroalimentación es un sistema mediante el cual se pueden optimizar significativamente los procesos formativos, y se puede definir como aquella información de vuelta en una comunicación efectiva.

Considerando el proceso pedagógico de naturaleza comunicativa que se materializa durante la capacitación pedagógica, como un acto bidireccional entre los facilitadores y los docentes formadores de maestros primarios, la retroalimentación permitirá que el primero pueda variar, adaptar o deshacer el contenido de sus mensajes, según las respuestas que vaya obteniendo de su interlocutor. La retroalimentación referida es útil para enriquecer dicha comunicación.

La idea de la retroalimentación progresiva en el contexto de la capacitación pedagógica a los docentes formadores de maestros primarios, de las escuelas pedagógicas del país, lleva implícito una voluntad de cambio, de mejoras en el desempeño docente. Mediante esta retroalimentación progresiva los docentes, desarrollan la capacidad para influir positivamente en sus formandos, de tomar decisiones oportunas, así como ofrecerle herramientas que les permitan desenvolverse con autonomía y adquirir conciencia sobre su accionar en la realidad educativa, a la que se enfrenta y que está matizada por una complejidad axiológica donde generalmente no faltan situaciones negativas en relación con la racialidad.

Los facilitadores, por un lado, recibirán la información relativa a sus errores informativos, para ser corregidos, y de sus aciertos, para ser reforzados, mientras que los docentes formadores de maestros primarios, por otro, obtendrán también de estos la información relevante, sobre los aspectos hacia los que debe dirigir más la atención para su influencia educativa sobre los formandos.

Aun cuando este procedimiento, en lo fundamental va dirigido al accionar de los docentes formadores de maestros primarios, es necesario esclarecer que este se da dialécticamente en todo el proceso de capacitación pedagógica, o sea entre los facilitadores, los docentes formadores de maestros primarios, y los formandos y viceversa, como parte de la aludida capacitación. Por tanto, se precisan dentro del sistema de procedimientos, determinados momentos de reflexión crítica constructiva para proyectar acciones cada vez más complejas de retroalimentación, con lo cual se facilita la calidad de la capacitación pedagógica.

Para la efectividad de la retroalimentación progresiva sobre el tratamiento a la racialidad de Cuba los docentes formadores de maestros primarios, deben:

- Adecuar la información y la explicación a los intereses, necesidades, características de los formandos, aspectos estos que proporcionarán una mejor aceptación y comprensión de la influencia educativa.
- Comprender que resultará incuestionable la retroalimentación progresiva si es bien argumentada, y además moviliza emociones capaces de cambiar actitudes en los formandos, por lo que, la influencia educativa debe ser legítima, competente y emocionalmente eficaz.
- Advertir que tanto el mensaje sobre racialidad de Cuba que emiten los docentes formadores de maestros primarios, para la retroalimentación convincente progresiva, deben ser jurídica y moralmente correctos.
- Considerar que las habilidades comunicativas desarrolladas por los docentes formadores de maestros primarios, para tratar la cuestión de la racialidad de Cuba son determinantes para hacer comprensible la retroalimentación progresiva para lo cual es necesario el conocimiento no sólo de la comunicación verbal, sino también de la extraverbal.

- Analizar cómo la retroalimentación progresiva es eficiente para saber si los formandos han entendido la compleja cuestión de la racialidad, en los mismos términos que los docentes formadores de maestros primarios, los cuales podrán, en consecuencia, evaluar la efectividad de su influencia educativa.
- Estimular, por medio de los docentes formadores de maestros primarios, que sus formandos elaboren y les formulen preguntas sobre contenidos analizados en clases o en otras actividades no curriculares que se programen en las escuelas pedagógicas y que contengan oportunidades para ofrecer tratamiento a la cuestión de la racialidad de Cuba.
- Practicar en todo momento la habilidad de la escucha consciente para conseguir una influencia educativa efectiva.
- Preparar a los formandos para que ellos puedan situar a los educandos en una verdadera condición de sujetos del aprendizaje, lo que exige de los docentes formadores de maestros primarios, colocarse también en esa doble condición.

CONCLUSIONES

El estudio sobre la racialidad en Cuba y su relación con la formación de maestros primarios revela la importancia de abordar la cuestión racial en el ámbito educativo. A lo largo de la historia, se han observado diferencias en el acceso a la educación y en las oportunidades de formación entre los diferentes grupos raciales en Cuba. Para lograr una educación verdaderamente inclusiva, es necesario que las políticas educativas fomenten la diversidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen racial. Además, se deben brindar oportunidades de formación y desarrollo profesional a los maestros primarios para que estén preparados para abordar la diversidad racial de manera efectiva.

REFERENCIA

Bonilla-Silva, E. (2021). *Racism without racists: Color-blind racism and the persistence of racial inequality in America*. Rowman & Littlefield.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=KcFFEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=>

[Bonilla-Silva,+E.+\(2017\).+Racism+without+racists:+Color-blind+racism+and+the+persistence+of+racial+inequality+in+the+United+States&ots=ZtrDJmL_18&sig=ptTu3FJ7FJR6EAmLePw6TIY0vPA](#)

Castro Ruz, F. (2000). *Discurso pronunciado en la Iglesia Riverside*. Harlem, Nueva York, 8 de septiembre del 2000.

<http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2000/esp/f080900e.htm>

Consejo de Ministros de Cuba (2010) *Resolución Ministerial 151/2010*. Aprobación de apertura de Centros para la Formación de Maestros Primarios y Educadoras Preescolares y Maestros de la Educación Especial.

[cuba_resolucion_ministerial_ndeg_151_de_2010_aprueba_apertura_de_centros_para_la_formacion_de_maestros_primarios_y_educadores_preescolares_y_maestros_de_la_educacion_especial.pdf](#)

Cuba Vega, L. E. (2014). Enseñanza del español e identidad afrodescendiente. *Index. comunicación: Revista científica en el ámbito de la Comunicación Aplicada*, 4(2), 139-158.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4807718>

Estévez, A. (2019). *Race, gender, and sexuality in Cuba: The search for a decolonial perspective*. Palgrave Macmillan.

Helg, A. (1995). *Our rightful share: the Afro-Cuban struggle for equality, 1886-1912*. UNC Press Books.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EhHBbUXnq8YC&oi=fnd&pg=PP11&dq=Helg,+A.+\(2011\).+Our+rightful+share:+The+Afro-Cuban+struggle+for+equality&ots=ApKQQZmZXv&sig=c3g3q-rV2KcswcpVReXqnSiv_Z8](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EhHBbUXnq8YC&oi=fnd&pg=PP11&dq=Helg,+A.+(2011).+Our+rightful+share:+The+Afro-Cuban+struggle+for+equality&ots=ApKQQZmZXv&sig=c3g3q-rV2KcswcpVReXqnSiv_Z8)

Juncker, K. (2014). *Afro-Cuban religious arts: popular expressions of cultural inheritance in Espiritismo and Santería*. University Press of Florida.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=G3_SEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq="+Afro-](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=G3_SEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=)

[Cuban+religious+arts:+Popular+expressions+of+cultural+inheritance+in+Espiritismo+and+Santer%C3%ADa&ots=fRQF9ew2KT&sig=d58Vnt0No61HsCKeub6eVo64Wgg](https://www.researchgate.net/publication/332111111/Cuban+religious+arts:+Popular+expressions+of+cultural+inheritance+in+Espiritismo+and+Santer%C3%ADa&ots=fRQF9ew2KT&sig=d58Vnt0No61HsCKeub6eVo64Wgg)

- Kendi, I. X. (2019). An Antiracist Reading List. *The New York Times*, 19. https://dominicancaonline.com/syllabus/EDUO9000-9002-9010,9041-9043-ReflectiveReading_Booklist_NY_Times_Ibram_X_Kendi_List_of_AntiRacist_Books.pdf
- Manzano García, M. E. (2017). Raza y racialidad: colores y enfoques que matizan una realidad. *Santiago*, 131-138. <https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/download/3811/3327>
- Martínez Heredia, F. (2011). En la defensa del socialismo, Cuba está obligada a ser antirracista. *Revista de la Casa de las Américas*, (264), 144-149. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3872088>
- Morales, E. (2002). Un modelo para el análisis de la problemática racial cubana. Catauro. *Revista cubana de Antropología de la Fundación Fernando Ortiz*, 4(6).
- Omi, M., Winant, H. (2014). *Racial formation in the United States*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203076804/racial-formation-united-states-michael-omi-howard-winant>
- Partido Comunista de Cuba (PCC). (2012). *Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba. Objetivos de trabajo del Partido Comunista de Cuba aprobados por la Primera Conferencia Nacional*. La Habana: Editorial Política. http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2012/02/tabloide_objetivos_conferencia.pdf
- Rodríguez Ruiz, P. (2012). Notas para acercarse a la cuestión racial y la configuración de desigualdades en el contexto cubano actual. *Universidad de La Habana*, (273), 156-183. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4186836>
- Tatum, B. D. (2017). *Why are all the Black kids sitting together in the cafeteria?: And other conversations about race*. Hachette UK.

Tucker, W. (2014). *La ideología del racismo El abuso de la ciencia para justificar la discriminación racial*.

Zurbano, R. Z. R. (2012). Cuba: doce dificultades para enfrentar al (neo) racismo o doce razones para abrir el (otro) debate. *Universidad de la Habana*, (273).

<https://revistas.uh.cu/revuh/article/view/3197>